

ШАХСДА ҚАТЪИЯТЛИЛИК СИФАТИНИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Сарсенбоев Дамир

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Хориж психологиясида шахсдаги қатъиятлиликни ироданинг бошқа сифатлардан бўлмиш қайсарлик билан алмаштиришади. Кўпгина психологлар қатъиятлилик ва қайсарлик сифатларини бир тушунча сифатида эътироф этади. Бунга яққол мисол сифатида “психология луғати”да қатъиятлиликка берилган таърифни келтириб ўтиш жоиз. Унга кўра, қатъиятлилик – иродавий сифатлардан бири бўлиб, қийинчиликлар ва тўсиқларга қарамасдан ўз мақсади сари интилишга мойиллиги мавжудлиги билан тавсифланади. Фақатгина бу тушунчада бу мақсад яъни қисқа ва узоқ муддатли мақсадлар ҳақида ҳеч бир фикр келтирилмайди.

Жаҳон психологиясида инсон хатти-ҳаракатидаги қатъиятлилик муҳим аҳамиятга эга эканлиги аллақачон тан олинган. Жумладан Макдугаллнинг фикрича, қатъиятлилик инсон хулқ-атворининг аниқ мақсадга йўналтирилган объектив сифатларидан биридир.

Иродани бу сифатини ўрганиш шуни кўрсатадики, бу ҳолат хориж психологлари учун мотивацияни ўрганувчи мустақил йўналиш сифатида юзага келади. Шу боис, қатъиятлилик секинлик билан ўзида қайсарлик, сабр, барқарорлик, узоқни кўра, билишлик каби сифатлари билан уйғун намоён бўлади. Лекин олиб борилган тадқиқотларда уларни айнан бир хил эмас, турлича нарса эканлигини кўрсатиб ўтсаларда, бизнинг нуқтаи назаримизча, қатъиятлилик, қайсарлик, сабрлилик бу шахсда иродани намоён бўлиши деб аташимиз мумкин [4]. Кўп вазиятларда қатъиятлилик феноменини ўрганишда мураккаб интеллектуал ва ечилиши қийин масалалар, шунингдек, айрим ҳолларда тест ва жисмоний машқлар ёрдамида амалга оширилган. Шуниси қизиқарлики, бир шахсда ўтказилган турли қатъиятлиликка доир тестларни натижаларини корреляцион таҳлил қилинганда фарқ аҳамиятсиз даражани ташкил қилган.

Хориж психологиясида қатъиятлилик борасида олиб борилган тадқиқотларни 3 йўналишга ажратган. Биринчи йўналиш тарафдорлари қатъиятлилик инсон хулқ-атворининг муҳим белгиси, характернинг хусусиятларидан бири сифатида ўрганилади. Ушбу назария тарафдорларининг фикрига кўра вазият билан боғлиқ омиллар инкор қилинади, шу билан бир қаторда улар шахс хислатлари орқали яширинади деб ҳисобланадилар. Иккинчи йўналиш тарафдорлари қатъиятлилик сифатини ўзгарувчанлик билан боғлаб, яъни уни вужудга келиши омад ёки омадсизликнинг келишига боғлиқлиги тадқиқ қилинган. Шунга боғлиқ равишда агар инсон унинг эришган ютуқлари “бахтли тасодифга” эмас, балки уни ўзига боғлиқ деб ҳисоблаши натижасида шахсда қатъиятлилик юқори даражада намоён бўлади. Албатта бу жараёнда масаланинг қийин ёки осонлиги ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Биринчи ёндашувга нисбатан иккинчи ёндашувда қатъиятлилик кучли даражада намоён бўлади. Учинчи йўналиш тарафдорлари қатъиятлиликни мотивация муаммоли тизимида яъни қатъиятлиликни мотивацияга боғлиқлиги жиҳатлари ўрганилади. Дж.Аткенсон ва Г.Литвинларнинг фикрига қараганда мотивацион куч масалани қатъиятлилик билан ижобий ҳал қилишни таъминласа, омадсизликдан қочиш мотиви эса салбий ҳолатида намоён бўлади [3].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шахсдаги қатъиятлилиқ сифати вазиятга ҳам шахс характериға хос хусусият сифатида намоён бўлади. Қатъиятлилиқни иродавий сифат деб аташ учун у шахс характер хусусияти сифатида намоён бўлиши лозим.

В.К.Калин фикрича қатъиятлилиқ- бу ҳиссий-иродавий сифат бўлиб, фаолиятнинг турли босқичларида эмоционал ва иродавий компонентларнинг турлича тасаввур қилинишидир. Шу билан бирга инсонда қатъиятлилиқни намоён бўлиши онгни предметли фаолиятга йўналтирилганлиғига ва ҳаёт тарзига шунингдек, бир объект устида бутун кучи эътибор билан ишлашига боғлиқ. Инсоннинг хатти-ҳаракатида фаолият мақсадига нисбатан эмоционал боғлиқлик юзага келади.

Юқоридагиларнинг барчаси фақат қатъиятlilikка эмас, қайсарлик ва чидамлилиқ каби иродавий сифатларга тааллуқли эканлигини унутмаслигимиз керак.

1983 йилда чоп этилган психологик луғатида қатъиятлилиқ ички ва ташқи тўсиқларни енгиб, охирида қўйилган мақсадга эришиш малакасини ўзида мужассам этувчи шахс хусусияти сифатида таърифланади. Қатъиятлилиқ-қайсарлик билан ўз ниятларини амалга оширишга қаратилганлиғи билан изоҳланади. Аммо таърифдаги мақсаднинг моҳияти тўла очиб берилмаган яъни, бу мақсадларни яқин ёки узоқ келажак билан боғланганлиғи ноаниқдир. Бу эса қатъиятлилиқни иродавий сифатларнинг мустақил хусусияти сифатида қонуний аҳамиятини кўрсатиб беради [4].

Айрим муаллифларнинг фикрига кўра қатъиятлилиқ энг аввало узоқни кўзлаган мақсадларга босқичма-босқич қийинчиликларни енгиб ўтиши билан боғланади. С.Л.Рубинштейннинг фикрига кўра, “баъзи одамлар ўз зиммаларига бирданига кўп масъулиятли ишни оладилар, лекин тез чарчайдилар, улар ўз имкониятларини” тўғри баҳоламайди ва тезда ортга қайтадилар. Бу фаолиятнинг жўшқинлиғи у қадар ёркин бўлмайди, чунки у узлуксиз кучни талаб қилувчи қаршилиқка учраса, у тез кўтарилиш ёки сўниш хусусиятига эга. Агар бу сифатларни қатъиятлилиқ билан боғланса, унинг қадри ошади. Қатъиятлилиқ қийинчилик ва тўсиқларга қарамасдан узлуксиз босқич давомида фаоллиқни сусайтирмасликда намоён бўлади, кейинги ўринларда у фикрини давом эттириб, қарама-қарши сифатни қатъиятсизлиқларни илгари суради. Қатъиятсизлиқ инсоннинг ўзи қилмаётган ишдан қониқмасликдан, иш учун куйиб кетмасликдан ёки бир ишга нисбатан қизиқишларнинг тез ёниб, тез ўчишидан келиб чиқадиган хусусиятдир. Бунда инсон ўз олдиға қўйган мақсадга интилиш ҳисси билан курашни бошдан кечиради.

Психология дарслиғида қатъиятсизлиқка қуйидагича таъриф берилади яъни мақсадга интилишдаги фаоллиқ ва энергиянинг узлуксиз сақланиши кўпгина тўсиқларни бартараф этиш билан тавсифланадиган иродавий сифат деб таъриф берилади [1].

В.В.Медведевнинг таъкидлашича, қатъиятли инсон келажакдаги мақсадга интилишдаги мойил, узлуксиз ва кучли энергетик қобилиятга эга бўлган инсондир.

Психология дарслғида қатъиятlilikка қуйидагича таъриф берилган “қатъиятlilik инсоннинг узлуксиз вақт давомида қийинчилик ва тўсиқларга қарамасдан мақсад сари олға интилишида намоён бўлади. Қатъиятли инсон иродали эпизотик тарзда эмас, балки доимий ва методик тарзда юзага келади.

Муаммоға атрофлича ёндашган П.И.Иванов қатъиятlilikни қийинчилик ва тўсиқларни узлуксиз вақт давомида бартараф этиш нуқтаи назаридан тавсифлайди. П.Ильин томонидан эса қатъиятlilik – инсонда юзага келган қийинчилик ва тўсиқларга қарамасдан узоққа мўлжалланган мақсади сари интилишидаги ирода кучининг тизимли равишда намоён бўлишидир”.

Қатъиятлилиқнинг намоён бўлиши қуйидагиларга боғлиқ:

1. Инсоннинг мақсадга интилувчанлик даражаси.
2. Омадга интилиш мотивига.
3. Қийинчиликларни бартараф этишдаги иродавий установакаларга.

А.И. Самошиннинг кўрсатилишича юқоридаги омилларнинг охиригиси ўқишдаги муваффақиятни таъминлайди. Кўп ҳолларда қатъият иродавий сифатларни намоён бўлиши натижасида юзага келади [2].

Юқоридаги фикрлардан кўринадики, шахсдаги қатъиятлилиқ сифатларини шаклланиши, ўз олдига қўйилган мақсадларга эришиш, юз берган қийинчиликларни енгиб ўтиш жараёнида яққол намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Выготский А.И. К развитию настойчивости у подростков //Проблемы психологии воли. – Рязань, 1974.
2. Зимин П.П. Чуфаровский Ю.В. Воспитание воли. Тошкент, Ўқитувчи, 1988, -135 с.
3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. Учебное пособие. – М., 1998.
4. Ильин Е.П. Психология воли.-СПб.:Питер, 2002,-288с.